

O‘ZBEK TILI LEKSIKASIDA ESKIRISH VA YANGILANISH JARAYONI

Mahkamova Sevinch

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Maqolada yurtimizda o‘zbek tiliga qaratilayotgan e’tibor, tilimizdagi eskirish va yangilanish jarayonlari, ularning sabab va omillari haqida atroflicha fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** leksikalogiya, yangilanish jarayoni, eskilanish jarayoni, taraqqiyot, arxaizm, neologizm, neytralizm.*

***Abstract:** In the article, the attention paid to the Uzbek language in our country, the processes of obsolescence and renewal in our language, their causes and factors are discussed in detail.*

***Key words:** lexicology, renewal process, aging process, development, archaism, neologism, neutralism.*

Kirish.

So‘nggi yillarda yurtimizda barcha sohalar singari o‘zbek tilining nufuzini oshirish borasida ham ko‘plab ishlar amalga oshirilmoda. Jumladan; «ona tilimiz»ga bo‘lgan e’tibor yanada kuchaytiriladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 20 dekabr, seshanba kuni mamlakat parlamentiga yo‘llagan Murojaanomasida aytib o‘tdi. Davlat rahbari ta’lim sohasida qilinishi kerak bo‘lgan va qilinadigan ishlar haqida ma’lumot berarkan, «ma’naviyatimiz asosi bo‘lgan ona tilimiz» (o‘zbek tili) haqida ham to‘xtalib o‘tdi.

«Milliy o‘zligimizning timsoli bo‘lgan, ma’naviyatimiz asosi bo‘lgan ona tilimizga e’tibor yanada kuchaytiriladi. Albatta, oilamizda ham chet tilini bilish albatta

kerak, bu ham hozir zamon talabi. **Lekin ona tilini bilishga majbur qilishimiz kerak. Majbur!**», — dedi prezident. Shavkat Mirziyoyevning soʻzlariga koʻra, «mening farzandim chet tillarini biladiyu, ona tilini bilmaydi, degan gap Yangi Oʻzbekistonga maʼqul emas». «Chet tilini bilishi kerak, lekin ona tilini bilishga majbur», — deya qoʻshimcha qildi prezident.

Asosiy qism.

Oʻzbek tilining taraqqiyoti prosessida uning barcha sohalarida maʼlum oʻzgarishlar yuz berdi. Bunday oʻzgarishlar ayniqsa, uning leksikasi uchun juda harakterli hisoblanadi. Bunda, birinchidan, tildagi ayrim soʻzlarning eskirishi, istemoldan chiqib ketishi kuzatilsa, ikkinchidan, tilda yangi soʻzlarni paydo boʻlishi kuzatiladi. Bu ikkala hodisa ham tildagi maʼlum obʼektiv sabablar asosida roʻy beradi. Hozirgi adabiy til nuqtayi nazaridan eskirgan soʻzlarning jami eski qatlam (eski leksika) , yangi soʻzlarning jami yangi qatlam (yangi leksika) deyiladi. Na eskilik, na yangilik boʻyogʻiga ega boʻlgan soʻzlar betaraf leksika (oʻtgan asrning ikkinchi yarimidan keyin, bu qatlam zamonaviy leksika deb yuritilgan). Demak, faol yoki nofaol, umumisteʼmol yoki qoʻllanilish doirasi chegaralangan boʻlishidan qatʼi nazar, eskilik va tilimizga mansub barcha yangilik boʻyogʻiga ega boʻlmagan leksema hozirgi oʻzbek tilining betaraf leksikasi. Huddi shu qatlamni zamonaviy qatlam sifatida qabul qilgan professor SH.Shoabdurahmonov ham eskilik yoki yangilik boʻyogʻiga ega boʻlmagan soʻzlar zamonaviy leksikani (zamonaviy qatlamni) tashkil etishi haqida fikr yuritgan ¹ . Eskirgan leksika. Eski qatlamga oid leksemalar oʻziga xos xususiyatlariga koʻra ikki turga boʻlinadi: 1)tarixiy leksema; 2) arxaik leksema. Tarixiy leksemalar hozirgi kunda yoʻq, narsa- hodisalarni bildiruvchi soʻzlardir. Maʼlum davrlarda bor boʻlgan, ayrim narsa- hodisalar jamiyat taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yoʻq boʻlishi, oʻtmish hodisasiga aylanishi mumkin. Shu bilan bogʻliq holda bunday narsa - hodisalarning atamasi boʻlgan soʻzlar ham tarixiylik kasb etadi, tarixiy soʻzga aylanadi. Misol uchun: Qozi, zobit, omoch, kuloch, qul, choʻri, baqqol,

¹ Prato G. "TARIXIYLIK JIHATIDAN OʻZBEK TILI LEKSIKASI" SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601

xon, bek kabi. Tarixiy leksemalar bildiradigon narsahodisalar tarixiyligi sababli ularning ko‘pchiligi (ularning ma‘nosi) hozirgi davr kishisi uchun noma‘lum bo‘ladi. Tarixiy leksema hozirgi o‘zbek tilida ham zarurat taqozosiga ko‘ra qo‘llaniladi. Xususan, tarixga oid ilmiy asar va darsliklarda, o‘tmish voqealarini aks ettiruvchi badiiy asarlarda bunday leksemalar cheklanmagan miqdorda qo‘llanilishi mumkin. Misollar: Dehqonlarning hisobiga ko‘ra, bug‘doylar besh botmon chiqishi kerak edi. (S.Ayn), Qozi Yunus barchasini xalqqa yaxshi bo‘lishi uchun qilgandi.(Y.E). Bundan tashqari, ba‘zi polesemantik leksemalarning ba‘zi ma‘nolari tarixiylashib, boshqa ma‘nosi umumiste‘molda bo‘lishi mumkin. Masalan: millat leksemasini bir nechta semalarini shu asnodda kuzatish mumkin. 1. Yoshlar, keksalar, qizlar, juvonlar orasida turli millat vakillari – qozoq, qirg‘iz, arman va yahudiylar ham ko‘rinar edilar (P. Trus). 2. Millatingni ayt: Ibrohim Xalilulloh millati. („Diniy rivoyatlardan”). Yuqoridagi birinchi gapda millat leksemasining „tarixan tashkil topgan madaniyati, tili, huquqi, iqtisodiy hayoti va ruhiy xususiyatlarining umumiyliigi asosida vujudga kelgan kishilar guruhi” semasi voqelangan bo‘lib, ushbu so‘z neytral leksiska tarkibida mana shu semasi bilan yashasa, ikkinchi gapda unung „ biror dinga mansublik” tarixiy sememasi voqelanganligi bevosita kuzatiladi. Bundan ko‘rinadiki, ko‘p sememali so‘zlarning biri eskirib, ikkinchisi yashovchan bo‘lishi ham mumkin ekan. Arxaizmlar bir so‘z bilan aytganda o‘z o‘rnini boshqa leksemaga bo‘shatib bergan birliklardir. Ijtimoiy taraqqiyot natijasida ayrim narsa – hodisa boshqa leksema bilan atalib, avvalgilari iste‘moldan chiqib ketadi. Misollar: ulus (xalq), aeroport (tayyoragoh), samaliyot (tayyora), tilmoch (tarjimon), lang (cho‘loq), ilik (qo‘l) va b.¹.

Yangi leksika. Yangi qatlamga oid bo‘lgan so‘zlar, tilda yangi paydo bo‘lgan va yangilik bo‘yog‘i sezilib turgan leksemalardir. Bunday so‘zlar ilmiy termin bilan , ya‘ni neologizm deb yuritiladi. Neologizmlar umuman yangi davrda paydo bo‘lgan so‘zlar sifatida tushunilmasligi kerak. Biror so‘zni neologizm deb hisoblashda uning yangilik bo‘yog‘iga egaligi asosga olinadi. Misol uchun: Fazogir, kitobsevarlar, oltintoparlar va sh.k. Yangi leksika semalarning tasnifiga ikkiga bo‘linadi: a)Sof yangi

¹ Sayfullayeva.R. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent, 2020. 117-121- betlar

leksemalar tilimiz uchun, aslida, mutlaqo begona, lekin unga endigina kirib kelib, iste'molga joylashgan boshqa tilga xos leksik birliklar (lizing, test, internet va b.). Bu qatlamga oid so'zlarni, asosan, turli sohalarga tegishli bo'lgan terminlarda ko'p uchratamiz. Yangi leksemalar davrlar o'tib neytral(bartaraf) leksikaga o'tib ketadi. Misol uchun: Televidenya so'zi asli yangi qatlamga oid so'z hisoblansada, lekin hozirgi paytda neytral qatlamga mansub so'zga aylangan. b) Faollashgan leksema yangi leksikaning turlaridan bo'lib, ular umumiste'mol doirasidan chiqib ketgan va hozirgi kunda qayta ishlatila boshlagan so'zlar(hokim, viloyat, oqsoqol) kabi leksemalardir¹.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida, eski qatlamga oid bo'lgan so'zlarning semantik tasniflanishi, hozirgi davr kishisi uchun yot, tushunarsiz bo'lgan so'zlarga yanada oydinlik kiritishga asos boladi². Tarixiylik jihatidan o'zbek tili leksikasini o'rganish hamisha dolzarb bo'lgan, jamiyatda bo'layotgan turli voqea- hodisalarni o'rganishda, albatta, tarixga nazar tashlanadi va aloqa almashinuvida o'sha davrda foydalanilgan lug'at sostavi (leksik birlik)lari muhim ahamiyat kasb etadi, shu bilan bir qatorda tarixiy, badiiy asarlarni o'qish mobaynida to'laqonli ravishda tushunib yetish uchun tarixiy leksemalar, arxaizmlar muhim ro'l o'ynaydi.

REFERENCES

1. Sayfullayeva.R. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2020. 117-121- betlar
2. Mengaliyev.B, Raupova.L, Qurbonova.M. Leksikologiya. Toshkent. 2020
3. Qurbonova.M. hozirgi zamon o'zbek tili. Toshkent. 2000. 3-5- betlar.
4. Pratova G. "TARIXIYLIK JIHATIDAN O'ZBEK TILI LEKSIKASI" SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601
5. Arabboyeva M. A. "Ona tili darslari orqali o'quvchilrning ijtimoiy –emotsinoal-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish" Zamonaviy ta'lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
6. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna "Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida" Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725

¹ Mengaliyev.B, Raupova.L, Qurbonova.M. Leksikologiya. Toshkent. 2020

² Qurbonova.M. hozirgi zamon o'zbek tili. Toshkent. 2000. 3-5- betlar.